

ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RIO COM APORTE DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM CRATO, CE.

ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE UN RÍO CON APORTE DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EN CRATO, CE

STUDY OF THE WATER QUALITY OF A RIVER WITH DOMESTIC EFFLUENT INPUT IN CRATO, CE

Ana Millene dos Santos Silva¹, Janisi Sales Aragão², Maria Lucilene Queiroz da Silva³ e Ana Karoline Pinheiro Bezerra⁴.

¹Mestranda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, anasantosmillene@gmail.com, 0000-0003-2110-8056;

²Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, janisi.aragao@ifce.edu.br, 0000-0002-5756-5067

³Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, marialucilene@ifce.edu.br, 0000-0002-4040-2288;

⁴Graduação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, ana.karolinepinheiro61@aluno.ifce.edu.br, 0009-0003-5043-7083.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Impactos do saneamento na qualidade do solo e da água.

*Eje Temático 12 – Agriculture
Impacts of sanitation on soil and water quality.*

*Thematic Axis 12 – Agricultura
Impactos del saneamiento en la calidad del suelo y del agua.*

RESUMO

A insuficiência na coleta e no tratamento de esgoto exerce forte influência sobre a qualidade da água superficial, sobretudo em rios e córregos. No município de Crato-CE, o rio Granjeiro, que atravessa a área urbana da cidade, recebe continuamente efluentes domésticos ao longo de seu percurso, alcançando áreas rurais e comprometendo fontes de abastecimento destinadas a múltiplos usos. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água em um trecho do rio Granjeiro, por meio da análise de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e ecotoxicológicos. Os resultados indicaram que, embora os ensaios de fitotoxicidade não tenham evidenciado toxicidade para as espécies testadas, a não conformidade de parâmetros físico-químicos como amônia, oxigênio dissolvido (OD) e fósforo total, associada às elevadas concentrações de coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* e *Klebsiella* spp., demonstram comprometimento significativo da qualidade da água, refletindo os impactos negativos do aporte de esgoto doméstico no rio Granjeiro.

Palavras-chave: Rio Granjeiro, Contaminação microbiológica, Ecotoxicologia.

RESÚMEN

La insuficiencia en la recolección y el tratamiento de aguas residuales ejerce una fuerte

influencia sobre la calidad del agua superficial, especialmente en ríos y arroyos. En el municipio de Crato-CE, el río Granjeiro, que atraviesa el área urbana de la ciudad, recibe continuamente efluentes domésticos a lo largo de su recorrido, alcanzando zonas rurales y comprometiendo las fuentes de abastecimiento destinadas a múltiples usos. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua en un tramo del río Granjeiro mediante el análisis de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y ecotoxicológicos. Los resultados indicaron que, aunque los ensayos de fitotoxicidad no evidenciaron toxicidad para las especies evaluadas, el incumplimiento de parámetros fisicoquímicos como amoníaco, oxígeno disuelto (OD) y fósforo total, asociado a las altas concentraciones de coliformes termotolerantes, *Escherichia coli* y *Klebsiella* spp., demuestra un deterioro significativo de la calidad del agua, reflejando los impactos negativos del aporte de aguas residuales domésticas en el río Granjeiro.

Palavras-chave: Río Granjeiro, Contaminación microbiológica, Ecotoxicología.

ABSTRACT

The insufficiency in sewage collection and treatment has a strong influence on surface water quality, especially in rivers and streams. In the municipality of Crato-CE, the Granjeiro River, which crosses the urban area of the city, continuously receives domestic effluents along its course, reaching rural areas and compromising water sources intended for multiple uses. In this context, the present study aimed to evaluate the water quality of a section of the Granjeiro River through the analysis of physicochemical, microbiological, and ecotoxicological parameters. The results indicated that, although phytotoxicity tests did not show toxicity for the tested species, the non-compliance of physicochemical parameters such as ammonia, dissolved oxygen (DO), and total phosphorus, associated with high concentrations of thermotolerant coliforms, *Escherichia coli*, and *Klebsiella* spp., demonstrates significant impairment of water quality, reflecting the negative impacts of domestic sewage input in the Granjeiro River.

Palavras-chave: Granjeiro River, Microbiological contamination, Ecotoxicology.

INTRODUÇÃO

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU visam, entre outros, acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente. O ODS 6, relacionado à água potável e saneamento, estabelece metas para 2030, incluindo a melhoria da qualidade da água, a redução da poluição e a diminuição pela metade das águas residuais não tratadas. Além disso, prevê a proteção e restauração de ecossistemas como aquíferos, lagos e rios.

De acordo com o relatório do Trata Brasil (2024), a coleta de esgoto nacional média, subiu de 55,8% para 56% entre 2021 e 2022, e o tratamento de esgoto nacional médio de 51,2% para 52,2%. Além disso, vários artigos na literatura mostram o quanto nossas águas, como rios e riachos estão contaminados, inclusive pela entrada de efluentes domésticos (Konzen, 2023;

Bobato *et al.*, 2023).

No município de Crato, Ceará, localizado no sopé da chapada do Araripe, O rio Granjeiro, que atravessa a área urbana da cidade, recebe efluentes domésticos ao longo de praticamente todo o seu percurso, o que compromete significativamente a qualidade da água (Silva; Nascimento, 2020). Dessa forma, ao atingir a zona rural do município, o rio já se encontra altamente contaminado, trazendo riscos à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.

Nas zonas rurais, as principais formas de abastecimento de água são as fontes naturais, poços e rios (Souza *et al.*, 2017). Segundo Yamaguchi *et al.*, (2013), a maioria das pessoas que utilizam essas águas acreditam que estão consumindo água de boa qualidade por essas serem inodora, incolor e insípida. Todavia, a água para consumo humano deve ser ausente de contaminantes assim como, livres de microrganismos patogênicos, os quais não são perceptíveis a olho nu.

A qualidade de corpos hídricos pode ser avaliada por análises físico-químicas, microbiológicas e testes de toxicidade, aplicados isoladamente ou de forma integrada, o que proporciona maior compreensão dos riscos ecológicos e à saúde humana. As análises físico-químicas permitem identificar substâncias e seus níveis de impacto (Parron; Muniz; Pereira, 2011), enquanto as microbiológicas avaliam a presença de microrganismos patogênicos responsáveis por doenças de veiculação hídrica (Otsuka *et al.*, 2015). Já os ensaios de toxicidade destacam-se pela capacidade de mensurar efeitos adversos em organismos, como peixes, algas, invertebrados e plantas (Silva *et al.*, 2024; Vieira *et al.*, 2024).

Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade da água de um trecho do rio Granjeiro localizado em Crato-Ce, utilizando parâmetros físico-químicos, microbiológicos e ecotoxicológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo deste trabalho localiza-se no rio Granjeiro, nas proximidades da Vila São Bento no município de Crato, Ceará. O ponto de coleta está situado a jusante da confluência entre os rios Granjeiro e Batateiras, com coordenadas 7°13'12"S e 39°23'15"W e elevação aproximada de 397,83 m (Figura 1).

Foram realizadas duas coletas nos meses de maio e junho de 2025 para análises de fitotoxicidade, físico-químicas e microbiológicas. Os parâmetros físico-químicos analisados foram: pH, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), fósforo total, amônia, nitrato,

nitrito, seguindo a metodologia do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA *et al.*, 2012).

O teste confirmativo para coliformes termotolerantes (CTT) foi realizado em meio A1, pela técnica dos tubos múltiplos com diluições seriadas (1:1 a 1:100.000), seguido de incubação a 35 °C/3 h e 45 °C/48 h. A formação de gás nos tubos de Durham indicou teste positivo para CTT, permitindo a estimativa do Número Mais Provável (NMP) (APHA *et al.*, 2012). Para confirmação da presença de *Escherichia coli* e de *Klebsiella spp.*, os tubos positivos para CTT foram repicados em meio ágar *Eosin Methylene Blue* (ágar EMB) e incubadas a 35 °C/24 h, sendo colônias com brilho verde metálico indicativas de *E. coli* e colônias rosadas com centro negro, de aparência brilhante, com consistência mucoide, sugestivas de *Klebsiella spp* (Macedo *et al.*, 2020).

Figura 1: Ponto de coleta no Rio Granjeiro em Crato, CE.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

O ensaio de fitotoxicidade foi realizado segundo a metodologia da EPA (1996), com adaptações, utilizando sementes de pepino (*Cucumis sativus*) e couve (*Brassica oleracea*). Foram dispostas 50 sementes (em 5 réplicas) por teste em placas de Petri com papel filtro embebido em 4 mL da amostra, incubadas a 24 ± 2 °C por 120 h. Utilizou-se sulfato de zinco

1% como controle positivo e água destilada como controle negativo. Após o período, avaliaram-se a germinação e o crescimento radicular, sendo válidos os testes com $\geq 65\%$ de germinação e radículas ≥ 20 mm no controle negativo.

Os resultados de toxicidade foram quantificados em termos do Índice de Crescimento Relativo (CRR) das radículas, dado pela equação 1 (Tiquia; Tam, 1998):

$$ICR = \frac{CRa}{CRc} \quad (1)$$

Onde:

CRa = comprimento da radícula na amostra;

CRc = comprimento da radícula no controle negativo.

Os efeitos da toxicidade para o ICR foram divididos em três categorias:

- a) Inibição da taxa de alongamento radicular: $0 < ICR < 0,8$;
- b) Sem efeitos significativos: $0,8 \leq ICR \leq 1,2$;
- c) Estimulação da taxa de alongamento: $ICR > 1,2$.

E pelo o Índice germinação (IG), conforme equação 2 (Tiquia; Tam, 1998):

$$IG(\%) = \frac{\%GA \times \%ICR}{100} \quad (2)$$

Onde:

%GA= razão entre sementes germinadas na amostra e germinadas no controle, em porcentagem;

%ICR= razão entre o comprimento das radículas na amostra e comprimento no controle, em porcentagem.

Os efeitos da toxicidade, quanto ao índice de germinação, foram classificados como **não tóxicos** quando $IG > 80\%$ (Tiquia; Tam; Hodgkiss, 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados microbiológicos indicam níveis elevados de contaminação por coliformes totais (CTT), *E.coli coli* e *Klebsiella* spp. para ambos os testes realizados, sendo observadas maiores concentrações para o segundo teste (tabela 1).

A *E.coli* é a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos (Brasil, 2005). Sua presença em ambientes aquáticos indica contaminação fecal, muitas vezes ligada ao lançamento de efluentes especialmente domésticos (Von Sperling, 2014). Já a *Klebsiella* spp. trata-se de um patógeno oportunista de interesse especialmente nas análises de resistência bacteriana a antibióticos e questões de saúde pública (Pillai *et al.*, 2022; Macedo *et al.*, 2020).

Macedo *et al.*, (2020), identificaram em seus estudos a presença de *E.coli* e *K.*

aporte constante de efluentes no corpo hídrico, lançados majoritariamente na área urbana a montante, que posteriormente alcançam as áreas rurais.

Soma-se a isso, os valores de pH (T1=6,68 e T2=7,1), dentro do valor de referência (6 à 9), e temperatura (T1=22,2 e T2=27,7) têm importantes consequências ambientais, pois influenciam diretamente na forma de apresentação e distribuição da amônia. Edwards *et al.*, (2024) demonstra que os ciclos diários de temperatura e pH modificam a proporção entre amônia livre (NH₃) e amônia ionizada (NH₄⁺) em sistemas aquáticos, o que reflete na disponibilidade relativa de NH₃. Na faixa usual de pH, próximo a neutralidade (pH <8), a amônia se apresenta praticamente na forma ionizada, menos tóxica especialmente para peixes, entretanto, em temperaturas mais elevadas, a sua proporção pode duplicar, tornando esse elemento mais disponível (Von Sperling, 2014).

Outro parâmetro importante para avaliação da qualidade da água é o oxigênio dissolvido que esteve abaixo do valor recomendado (> 5mg/L) no segundo teste, apresentando queda expressiva de 6,0 mg/L (teste 1) para 3,30 mg/L (teste 2). A disponibilidade desse parâmetro em corpos hídricos pode ser influenciada por diversos processos biogeoquímicos, como a nitrificação (conversão da amônia em nitrato) que demanda consumo de oxigênio (Fonseca; Tibiriçá, 2021). Processo este que pode ter ocorrido no segundo teste, onde foi observada maior concentração da fração de nitrato (0,17 mg/L N).

Ressalta-se, estudo realizado na Bacia do Rio Pará, em Minas Gerais, evidenciou uma correlação negativa entre os parâmetros oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio (N) e fósforo (P), indicando que concentrações reduzidas de OD estão frequentemente associadas a níveis mais elevados de N e P, especialmente em áreas modificadas, visto que o OD apresentou melhores resultados para as regiões com floresta plantada, vegetação nativa e cabeceira da bacia (Sousa, 2022). Retoma-se a tabela 1, onde o parâmetro de fósforo total, para este trabalho, também obteve aumento no segundo teste (0,20 mg/L P), corroborando com essa tendência.

Estudos têm relatado que o aporte de nutrientes advindos de carga orgânica de efluente domésticos podem contribuir para o aumento do crescimento relativo das radículas em testes de fitotoxicidade (Rodrigues *et al.*, 2013; Guevara *et al.*, 2019).

No presente estudo, a presença de frações nitrogenadas e fósforo, relatadas anteriormente para as duas coletas, podem ter contribuído para o estímulo no crescimento radicular para as sementes de couve em ambos os testes (T1, ICR=2,09 e T2, ICR=1,43) com índice de germinação sem efeito significativo (T1, IG= 229,35 e T2, IG=153,24). Já as

sementes de pepino, não obtiveram efeito significativo no crescimento das raízes (T1, ICR=0,88 e T2, ICR=0,85), embora o índice de germinação para o segundo teste possa ser apontado como moderadamente tóxico com IG<80% (T2, IG=77,49%). Conforme tabela 2.

Tabela 2. Fitotoxicidade com sementes de couve e pepino para amostras de água do rio granjeiro.

	<i>Semente</i>	<i>IG (%)</i>	<i>Classificação</i>	<i>ICR</i>	<i>Classificação</i>
<i>Teste 1</i>	Couve	229,35	Não fitotóxico	2,09	Estímulo do alongamento
	Pepino	83,53	Não fitotóxico	0,88	Sem efeito significativo
<i>Teste 2</i>	Couve	153,24	Não fitotóxico	1,43	Estímulo do alongamento
	Pepino	77,49	-	0,85	Sem efeito significativo

Fonte: Elaboração própria (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a análise de fitotoxicidade não indique toxicidade para as espécies de pepino (*Cucumis sativus*) e couve (*Brassica oleracea*), a não observância de parâmetros físico-químicos como amônia, OD e fósforo total a norma e elevadas concentrações de CTT, *E. coli* e *Klebsiella* spp. prejudicam significativamente a qualidade da água no rio granjeiro, que pode tornar essas águas impróprias para atividades preconizadas para águas doces de Classe II, como a irrigação de hortaliças e plantas frutíferas. Reduzindo recursos hídricos disponível para usos múltiplos, em áreas rurais, como consequência da carência de saneamento básico e aporte de efluente.

AGRADECIMENTOS

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). Ao Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS). Ao Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAM). Ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente (PPGMA).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APHA, AWWA, and WEF. 2012. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 22nd ed. Washington, DC: APHA.
- Bobato, D. S., R. P. Bisognin, D. Guerra, M. E. Lanzasova, D. Weiss, D. H. Maciel, T. Rossini, and G. S. Bobato. 2023. "Avaliação do índice de qualidade da água superficial na zona

